

TRAIL MAKING TEST – PATHS 1 & 2 (ENFEN)

Name and Surname:

Grade/Course:

Phase 1 Training

Phase 1 Test

Phase 2 (Training)

Unir los números del 1 al 6 alternando colores

Phase 2 Test

INICIO

FINAL

TRAIL MAKING TEST – PATHS 1 & 2 (ENFEN)

Name and Surname:

Grade/Course:

SCORING

Phase 1 Gray Trail

**Puntuaciones
Sendero gris**

Aciertos	Omisiones	Sustituciones	
[]	-	([] + [])	
			x 100 =
	[]		
	Tiempo (en segundos)		
Parte 1: Puntuación total			S1 = []
			Sendero gris

Traslade esta puntuación a la portada

Phase 2 Color Trail

**Puntuaciones
Sendero color**

Aciertos	Omisiones	Sustituciones	
[]	-	([] + [])	
			x 100 =
	[]		
	Tiempo (en segundos)		
Parte 2: Puntuación total			S2 = []
			Sendero a color

Traslade esta puntuación a la portada